

**ПРОФЕСОР А.К. СКОРОХОДЬКО (1883–1954) – ОРГАНІЗАТОР ВИЩОЇ
ВЕТЕРИНАРНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ, РОЗРОБНИК ТЕОРЕТИЧНИХ І
МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗАСАД ЗООГІГІЄНИ**

І.С. Бородай

доктор історичних наук, професор,
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН
вул. Героїв Оборони, 10, м. Київ, 03127, Україна
e-mail: irinaboroday@ukr.net
ORCID: 0000-0001-6639-9200

Мета статті – висвітлити наукові пошуки та звитяги у галузі гігієни сільськогосподарських тварин доктора ветеринарних наук, професора А. К. Скороходька. **Методи.** Використано загальнонаукові, міждисциплінарні та історичні методи дослідження. При вивченні та систематизації наукової спадщини вченого послуговувалися методами джерелознавчого та архівознавчого аналізу. Для відтворення його інтелектуальної біографії застосовано біографічний метод, традиційний при проведенні історико-біографічних студій. **Результати.** Розкрито основні чинники формування наукового світогляду А.К. Скороходька та становлення пріоритетних напрямів творчої діяльності. Охарактеризовано теоретичний і практичний внесок в організацію дослідної справи у тваринництві та вищій фаховій освіті в Україні. Здійснено аналіз наукової спадщини А. К. Скороходька, окреслено шляхи використання його окремих наукових розробок на сучасному етапі розвитку тваринництва. **Висновки.** Основні складові творчого доробку вченого: проблеми впливу мікрокліматичних факторів на ріст і розвиток сільськогосподарських тварин, фізіолого-гігієнічні норми вирощування молодняку, гігієна годівлі та оцінка якості корму, основи санітарно-гігієнічної оцінки зовнішнього середовища, гігієнічні вимоги до тваринницьких приміщень та ін. Доведено пріоритет професора А. К. Скороходька у розробленні методу холодного вирощування молодняку, розширенні спектру природної кормової бази тваринництва. Ученим вперше досліджено і впроваджено у регіональному масштабі вживання сполук заліза для зменшення смертності поросят. Актуалізовано вивчення впливу факторів зовнішнього середовища на фізіологічний стан та реактивність організму, природної радіоактивності органів різних видів тварин, механізму теплорегуляції та теплообміну за різних умов їх утримання, специфіки перебігу фізіологічних процесів у високопродуктивних корів.

Ключові слова: історія сільськогосподарської дослідної справи, тваринництво, зоотехнічна наука, ветеринарна медицина, гігієна сільськогосподарських тварин, А.К. Скороходько.

Фундаментом сталого розвитку галузі тваринництва в Україні є наукові здобутки вітчизняних учених у галузі зооінженерії та ветеринарної медицини, які забезпечують вирішення багатьох нагальних проблем сучасності, пов'язаних із продовольчою безпекою та зростанням якості харчування, що є запорукою здоров'я нації. При інтенсивній репродукції високопродуктивних стад худоби та забезпеченні раціональної експлуатації тварин виключну роль відіграє зоогігієна, магістральні завдання якої полягають у розробленні санітарно-гігієнічних основ їх вирощування, утримання й годівлі; одержанні продукції з високими дієтичними властивостями; пошуку ефективних способів зниження екологічного тиску на довкілля об'єктами тваринницької галузі.

Одним із розробників концептуальних теоретичних і методологічних основ зоогігієни є доктор ветеринарних наук, професор Антон Каленикович Скороходько, який встановив закономірності фізіології, теплорегуляції та теплообміну у сільськогосподарських тварин за різних умов утримання; особливості газообміну й теплопродуктивності у високопродуктивних корів, зумовлених різним рівнем годівлі й утримання. Доклав зусиль до поширення вищої фахової освіти та галузевого дослідництва, що позначилося у створенні перших на українських землях кафедри та лабораторії зоогігієни, а також науково-освітнього центру з гігієни сільськогосподарських тварин. Ініціював системні зоогігієнічні дослідження та підготував перші наукові методики з викладання курсу гігієни сільськогосподарських тварин, опублікував перший підручник українською мовою з зоогігієни для сільськогосподарських ЗВО.

Педагогічну та громадську діяльність А.К. Скороходька, його наукову спадщину ґрунтовно висвітлено в наукових публікаціях В.В. Красія, М.О. Захаренка та інших дослідників історії української науки [1–3]. Роль ученого у становленні науково-освітнього центру з гігієни сільськогосподарських тварин розкрито Ю.Д. Липовою, обґрунтовано пріоритетність його досліджень з холодного вирощування молодняку [4–6]. У наших наукових працях узагальнено внесок дослідника в становлення й розвиток вітчизняної зоогігієни, організацію галузевого дослідницького процесу [7–9].

У березні наукова спільнота України відзначає 140 років від дня народження професора А.К. Скороходька, що спонукає до нових контекстових розвідок його творчих звитяг та передових практик на ниві зоогігієнічної науки.

З огляду на це **метою дослідження** є висвітлити основні віхи життєвого і творчого шляху А.К. Скороходька, його роль у становленні зоогігієни як дисциплінарної науки у системі вищої фахової освіти та складової сільськогосподарської дослідної справи, узагальнити пріоритетні складові наукового доробку, акцентувавши увагу на найбільш вагомим напрацюванням для потреб сучасного тваринництва.

Методи дослідження ґрунтуються на загальнонаукових принципах історичної достовірності та об'єктивності, системності та комплексності. При розв'язанні окреслених завдань застосовувалися загальнонаукові, міждисциплінарні, історичні методи. Концепція дослідницького пошуку ґрунтувалася на першочерговому залученні загальних методів наукового пізнання, таких як аналіз і синтез, індукція та дедукція, узагальнення. Не меншої уваги надавалося методам джерелознавчого та архівознавчого аналізу, передусім при вивченні та систематизації наукової спадщини вченого. Реконструкції інтелектуальної біографії вченого сприяло використання біографічного методу, традиційного при проведенні історико-біографічних студій.

Результати дослідження. А.К. Скороходько народився 1 березня 1883 р. в м. Канів Київської губернії в сім'ї міщанина. Поступив в Уманське землеробське училище (нині – Уманський національний університет садівництва), однак уже на другому році навчання був відрахований за революційну пропаганду. У 1904 р. закінчив Маріїнське землеробське училище в Саратовській губернії (нині – Саратовський сільськогосподарський технікум). У 1904 р. поступив до Харківського ветеринарного інституту (нині – Харківська державна зооветеринарна академія), який закінчив у 1909 р. з відзнакою. Набуті знання закріпив, працюючи ветеринарним лікарем, спочатку при Петербурзькому губернському (шість місяців), потім при Єлизаветградському повітовому земствах (три роки). Провів низку актуальних досліджень, результати яких виклав у своїх перших наукових працях:

«Стан тваринництва в Єлизаветградському повіті» (1910), «Економічна збитковість ящура», (1911), «До питання про організацію зоотехнічної роботи» (1913) [7].

У 1914 р. А. К. Скороходька мобілізували в армію, де він прослужив до 1918 р. ветеринарним лікарем обозу, комісії з прийому та обліку коней, навчальної кузні, кінного запасу, фронтового ветеринарного лазарету. Після демобілізації обіймає посаду головного епізоотолога та завідувача ветеринарним управлінням Київського губернського земельного відділу. У 1919–1920 роках завідує відділом страхування худоби при Українському кооперативному страховому союзі. На основі статистичних матеріалів, що регулярно надходили до відділу, вивчив стан страхування тварин в Україні, підготував низку статей за цією тематикою, які були надруковані в журналі «Вісник кооперативного страхування». Розробив план, схему та правила кооперативного страхування худоби, читав лекції на страхових курсах [7].

У 1922 р. А.К. Скороходько закінчує магістратуру при сільськогосподарському відділенні Київського політехнічного інституту (КПІ, нині – Національний університет біоресурсів і природокористування України). Отримав ступінь магістра ветеринарних наук після захисту магістерської роботи «Вплив температури корму на живу масу свиней». Слід відмітити, що вчений відіграв важливу роль у реорганізації КПІ, створенні на його базі ветеринарного факультету, а згодом і Київського ветеринарно-зоогігієнічного інституту (КВЗІ, нині – Національний університет біоресурсів і природокористування України). Він також був засновником і завідувачем першої в Україні, відкритої в 1922 р. у його складі, кафедри зоогігієни. Враховуючи наукові звитяги А.К. Скороходька, його призначили деканом ветеринарного факультету. Упродовж 1924–1926 років він також виконував обов'язки ректора інституту [10].

Не менш значним здобутком ученого була організація в 1928 р. за наказом Наркомзему УСРР першої в Україні лабораторії гігієни сільськогосподарських тварин при Київській дослідній станції тваринництва «Терезине» (КДСТ «Терезине», нині – Інститут розведення і генетики тварин ім. М.В.Зубця). Разом з асистентом І.І. Невжинським провів перші досліди з вивчення ефективності холодного методу вирощування молодняка. Довів, що молодняк, вирощений у цей спосіб, вирізнявся

вищими середньодобовими приростами і як результат нижчою (у середньому на 36,2%) собівартістю отриманої продукції [9].

Професора А.К. Скороходька обирають членом Сільськогосподарського наукового комітету України та Науково-консультаційної ради при Наркомземі УСРР як його правонаступниці, де він очолює ветеринарну секцію. Водночас був членом Ветеринарної вченої ради Наркомзему УСРР, головою Ветеринарної секції Київського крайового державного видавництва, членом ради Київського крайового сільськогосподарського музею та членом Науково-технічної ради. Доповідаючи 4–7 квітня 1928 р. на I сесії Науково-консультаційної ради при НКЗ УСРР, представив детальний аналіз динаміки зростання (зниження) поголів'я худоби в Україні за 1913–1927 роки, поширюваності інфекційних захворювань та статистику загибелі. Учений ініціював підготовку «Ветеринарного poradника для селян» (1927) та «Популярної ветеринарної енциклопедії» (1930), був членом редакційної комісії трьох науково-тематичних часописів і збірників, в яких популяризував актуальні наукові розробки у галузях ветеринарії та зоогієни [8].

Слід зазначити, що діяльність А.К. Скороходька розгорталася в драматичні 20–30-ті роки минулого сторіччя, коли становище інтелігента у тоталітарному суспільстві сталінського формату було неоднозначним. Частина нової інтелігенції інтегрувалася в систему, інша, більша частина, стала об'єктом політичного терору, фізичних і моральних репресій. Їх жертвами стали, насамперед, педагоги різних категорій, у тому числі й професори. Під жорна державної машини потрапив і А.К. Скороходько, якого в 1929 р. звинуватили у належності до таємної організації «Спілка визволення України», позбавили прав і вислали до м. Архангельськ [8].

Хоча вченого позбавили прав, але дозволили працювати за фахом, оскільки в той час відчувалася гостра потреба у фахівцях-ветеринарах. Адже на півночі, зокрема в басейні річок Північна Двіна, Сухота та інших, створювалася нова, не знана до того часу інфраструктура. Працювали тисячі політичних в'язнів під наглядом армії конвоїрів. Програма освоєння нових земель включала і створення тваринницьких господарств як виробників продукції споживання для місцевого контингенту, чисельність якого стрімко зростала. Створювалися великі, на тисячі

голів, тваринницькі радгоспи. Висока концентрація тварин на обмежених територіях без запровадження спеціальних ветеринарно-санітарних заходів крила в собі загрозу для здоров'я тварин і можливого поширення низки захворювань, спільних як для тварин, так і для людей – так званих антропозоонозів. Крім того, політики готували країну до проведення широкомасштабної колективізації. Тому А.К. Скороходько продовжував напружено працювати... У 1930 р. виходить друком його фундаментальна праця «Гігієна тварини». Цей перший підручник українською мовою, рекомендований для сільськогосподарських ЗВО, в подальшому чотири рази перевидавався, а в 50-ті роки перекладався кількома мовами країн Європи та Азії [11]. Таким чином, А.К. Скороходько, розробивши методичні основи викладання першого курсу зоогієни та ініціювавши створення перших навчальних і дослідних структур на цій ниві, став фактично її фундатором. У 1930 р. союзний уряд прийняв постанову про введення до навчальних планів ветеринарних і зоотехнічних інститутів, а також факультетів самостійного курсу гігієни сільськогосподарських тварин.

Науковий авторитет А. К. Скороходька був настільки високим, що до нього не застосовували найсуворіших обмежень. Упродовж 1930–1932 років він завідував гігієнічним відділом Північно-Крайового науково-дослідного інституту тваринництва (нині Архангельський НДІ сільського господарства), а в 1932–1944 роках – кафедрою ветеринарії і гігієни Вологодського сільськогосподарського інституту (нині – Вологодська державна молочногосподарська академія). Науковими співробітниками очолюваних підрозділів виконувалися роботи регіонального значення, зокрема вивчення ефективності використання біломорських водоростей в раціоні тварин і торфу як підстилки для великої рогатої худоби, які були ініційовані професором А.К. Скороходьком [8].

У 1934 р. вченого поновили в правах, а через два роки атестаційна комісія ВАСГНІЛ, враховуючи істотний внесок у розвиток зоогієни та ветеринарії, затвердила його у науковому ступені доктора ветеринарних наук (без захисту дисертації). У 1935–1937 роках працює у відділі зоогієни Всесоюзного інституту експериментальної ветеринарії (нині – Всеросійський науково-дослідний інститут

експериментальної ветеринарії імені Я.Р. Коваленко, м. Москва) на посаді старшого наукового співробітника. З 1939 р. по 1940 р. за сумісництвом очолював кафедру зоогієни і основ ветеринарії в Харківському зоотехнічному інституті (нині – Харківська державна зооветеринарна академія), де читав курс зоогієни. У цей період основні зусилля спрямовує на розроблення фізіолого-гігієнічних норм вирощування молодняку, методів санітарно-гігієнічної оцінки зовнішнього середовища, гігієнічних вимог до приміщень сільськогосподарських тварин тощо. Даним питанням присвячувалися наукові праці вченого: «Як зберегти молодняк від загибелі» (1933), «Попередження недокрів'я у підсисних поросят тривалим застосуванням сірчаноокислого заліза» (1937), «Вплив локальних холодних подразнень на температурно-судинну реакцію шкіри у великої рогатої худоби» (1942) та ін.

За рішенням Всесоюзного комітету у справах вищої школи при РНК СРСР від 30 червня 1944 р. А.К. Скороходька відновлено на посаді завідувача кафедрою зоогієни Київського ветеринарного інституту (КВІ, нині – Національний університет біоресурсів і природокористування України). У 1946–1948 роках завідував також за сумісництвом кафедрою зоогієни Білоцерківського сільськогосподарського інституту (нині – Білоцерківський національний аграрний університет). Упродовж останнього періоду діяльності був сповнений планів реорганізувати систему навчально-виховної роботи закладів вищої фахової освіти і практичної підготовки студентів. Систематично виступав на авторитетних союзних форумах учених і освітян, обґрунтовуючи необхідність докорінних змін у ставленні офіційних державних органів до викладання зоогієни [12]. Основну увагу зосереджує на вивченні питань теплорегуляції та теплообміну у тварин за різних умов утримання, перебігу фізіологічних процесів у високопродуктивних тварин та ін. Продовжує вивчення впливу холодного методу вирощування молодняку на формування господарськи корисних ознак, розпочаті на базі КДСТ «Терезине» [13]. Результати досліджень висвітлює у наукових працях: «Динамічність мікроклімату в приміщеннях для тварин» (1949), «Вирощування поросят при різних температурно-вологісних режимах» (1949) [14], «Фізіологічні особливості високопродуктивних

корів» (1950), «До питання про радіаційну тепловтрату шкіри у великої рогатої худоби (1952), «Зоогігієнічні заходи – неодмінна умова розвитку громадського тваринництва» (1954) та ін.

Наукові ідеї та традиції професора А.К. Скороходька отримали розвиток зусиллями його учнів на базі заснованого при КВІ науково-освітнього центру з гігієни сільськогосподарських тварин. Це, зокрема, К.О. Левицький, О.С. Басов, О.А. Шилов, О.Л. Бедрата, Г.Ф. Одошкіна, Н.О. Караванська, К.С. Єрмолаєва, М.С. Борщ та ін. Їм належить пріоритет у розробці питань фізіології, теплорегуляції та теплообміну у тварин за різних умов утримання; особливостей газообміну і теплопродуктивності у високопродуктивних корів, пов'язаних із різним рівнем годівлі й утримання; обґрунтуванні фізіолого-гігієнічних норм вирощування молодняку умов низьких та мінусових температур тощо [4].

Наукова спадщина професора А. К. Скороходька є різноплановою та затребуваною. Ученим особисто та у співавторстві написано більше 120 наукових праць. Особливо цінним вбачається його внесок у розроблення методу холодного вирощування молодняку, розширення спектру природної кормової бази тваринництва. А.К. Скороходько вперше дослідив ефективність вживання сполук заліза для зменшення смертності поросят. Вивчив вплив факторів зовнішнього середовища на фізіологічний стан та реактивність організму, природну радіоактивність органів різних видів тварин, механізм теплорегуляції та теплообміну за різних умов їх утримання, специфіки перебігу фізіологічних процесів у високопродуктивних корів. Обґрунтував поняття «індивідуальна теплова зона тварини» та ефективність використання температурно-судинної реакції шкіри як показник норми реакції на зовнішні подразнення і проведення зоогігієнічних заходів. Окремі складові творчого доробку вченого, а саме фізіолого-гігієнічні норми вирощування молодняку, вивчення механізму теплорегуляції та теплообміну у тварин за різних умов утримання ~~використання природних кормових ресурсів~~ **доцільно використовувати** як теоретичну та методологічну основу при розробленні подальшої стратегії розвитку вітчизняної зоогігієни.

Вивчення наукового доробку професора А.К. Скороходька набуває особливої актуальності на сучасному етапі розвитку тваринництва, коли вітчизняний генофонд охопили кардинальні зміни, пов'язані з інтенсивним завезенням зарубіжного племінного матеріалу та створенням на його основі нових порід через складне відтворне схрещування з місцевою худобою. Розроблені вченим методичні керівництва щодо забезпечення санітарно-гігієнічних норм утримання й вирощування високопродуктивних тварин стануть затребувані. Обґрунтований ученим метод холодного вирощування молодняку широко використовується і сприяє отриманню високорезистентних та стресостійких особин. Наукові розробки вченого набувають особливого значення і для розвитку органічного тваринництва, оскільки побудовані на використанні природних кормових ресурсів та фізіологічно обґрунтованих норм вирощування й експлуатації тварин.

Висновки. Доктор ветеринарних наук, професор А. К. Скороходько зробив вагомий внесок у становлення вітчизняної вищої ветеринарної освіти, зокрема сприяв організації та становленню кафедр зоогієни КВЗІ, Вологодського сільськогосподарського, ХЗІ, Білоцерківського сільськогосподарського інститутів. Розробив науково-методичні основи викладання курсу зоогієни, підготував два підручники для профільних вищих і середніх навчальних закладів, навчальне керівництво та посібник для лабораторно-практичних занять з зоогієни. Заснував Київський науково-освітній центр з гігієни сільськогосподарських тварин, при якому підготовлено 10 кандидатів наук, відомих учених у цій галузі.

Не менш важливою складовою наукової діяльності А. К. Скороходька є організація дослідної справи у тваринництві. Заснував першу на українських землях лабораторію зоогієни при КДСТ «Терезине». Доклав зусиль до здобуття статусу відділом зоогієни Архангельського ветеринарно-бактеріологічного інституту, відділом зоогієни Всесоюзного інституту експериментальної ветеринарії. Започаткував системні наукові дослідження з вивчення фізіолого-гігієнічних норм вирощування молодняку, гігієни утримання й годівлі сільськогосподарських тварин.

Основні складові наукового доробку А.К. Скороходька: вивчення впливу мікрокліматичних факторів на ріст і розвиток сільськогосподарських тварин,

фізіолого-гігієнічні норми вирощування молодняка, гігієна годівлі та оцінка якості корму, основи санітарно-гігієнічної оцінки зовнішнього середовища, гігієнічні вимоги до тваринницьких приміщень, гігієна догляду та ін. Обґрунтований ученим метод холодного вирощування сільськогосподарських тварин широко використовується і сприяє отриманню високорезистентних та стресостійких особин.

Список використаної літератури

1. Захаренко М. О., Красій В. В. Видатний вчений, педагог, громадський діяч – А.К. Скороходько. *Науковий вісник Національного аграрного університету* : зб. наук. пр. / Д. О. Мельничук (відп. ред.). К, 1998. Вип. 12. С. 9–14.
2. Красій В. В. Великомученику з пантеону видатних українців. *Освіта: газета*. №47/5064. 11–22 жовтня. С. 14–15.
3. Красій В. В., Захаренко М. О. Досягнення наукової школи професора А.К. Скороходька у вивченні актуальних проблем зоогієни і підготовці спеціалістів вищої кваліфікації для тваринницької галузі за 75 років. *Науковий вісник Національного аграрного університету*. К, 1998. Вип. 12. С. 13–25.
4. Липова Ю. Д. Внесок наукового центру професора А.К. Скороходька у розвиток вітчизняної зоогієнічної науки. *Зоотехнічна наука : історія, проблеми, перспективи*: матер. міжн. наук.-прак. конф., 16–18 березня 2011 р. Кам'янець-Подільський, 2011. С. 17–19.
5. Липова Ю. Д. Внесок професора А. К. Скороходька у розробку методу «холодного» вирощування молодняка сільськогосподарських тварин. *Історія української науки на межі тисячоліть* : зб. наук. пр. К., 2010. Вип. 49. С. 145–151.
6. Липова Ю. Д. Професор А. К. Скороходько – основоположник вітчизняної зоогієнічної науки. *Історія української науки на межі тисячоліть* : зб. наук. пр. / ДНУ, ДНСГБ УААН. К., 2010. Вип. 46. С. 112–117.
7. Бородай І.С. Професор А.К. Скороходько (1883–1954) – розробник теоретичних і методологічних засад вітчизняної зоогієни (до 135-річчя від дня народження). *Історія науки і біографістика* : електрон. наук. фахове вид. 2018. № 1. URL : <http://inb.dnsgb.com.ua/2018-1/09.pdf> (дата звернення 12.01.2022).
8. Вергунов В. А., Бородай І.С., Липова Ю. Д. Професор А. К. Скороходько – учений, педагог, організатор зоогієнічної науки. Вінниця, 2015. 216 с. («Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії», кн. 81).
9. Зубець М. М., Бородай І. С. Київська дослідна станція тваринництва «Терезине»: історія, здобутки, вчені. Вінниця, 2011. 208 с.
10. Діденко В. В. Нариси історії національного аграрного університету (до сторіччя заснування). К. : Аграр. наук., 1998. 175 с.
11. Скороходько А. К. Гігієна тварини з додатком асистента доктора К. Левицького «Методика зоогієнічних дослідів» : підр. для інститутів ветеринарних, зоотехнічних, сільськогосподарських та факультетів молочарного. Т. 1. Х. К. : Держвидав УРСР, 1930. 624 с.

12. Власенко В. М., Молоцький М. Я., Павловський Ю. О., Кашкін Б. Й. Білоцерківський державний сільськогосподарський інститут: 75 років: минуле і сучасне. К. : Урожай, 1995. 272 с.

13. Буркат В. П., Бородай І. С. Нариси з історії інституту: монографія. К. : Аграр. наук., 2008. 556 с.

14. Скороходько А. К., Невжинський М. І. Вирощування поросят при різних температурно-вологістих режимах. *Соціалістичне тваринництво*. 1949. №10. С. 16–19.

PROFESSOR A.K. SKOROKHODKO (1883–1954) – ORGANIZER OF HIGHER VETERINARY EDUCATION IN UKRAINE, DEVELOPER OF THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF ZOO HYGIENE

I.S. Borodai, Doctor of Historical Sciences, Professor,
National Scientific Agricultural Library of the NAAS
Heroiv Oborony str., 10, Kyiv, 03127, Ukraine
e-mail: irinaboroday@ukr.net
ORCID: 0000-0001-6639-9200

The purpose of the article is to highlight the scientific research and achievements in the field of hygiene of farm animals of the Doctor of Veterinary Sciences, Professor A.K. Skorokhodko. **Methods.** The author used general scientific, interdisciplinary and historical research methods. By studying and systematizing the scientist's scientific heritage, the methods of source and archival analysis were used. To reproduce the scientist's intellectual biography, a biographical method, traditional in conducting historical-biographical studies, was used. **The results.** The main factors of the formation of the scientific outlook of A.K. Skorokhodko and the formation of priority areas of his creative activities have revealed. The theoretical and practical contribution to the organization of research work in animal husbandry and higher professional education in Ukraine has characterized. The analysis of the scientific heritage of A.K. Skorokhodko is carried out, the ways of using some scientific developments at the current stage of animal husbandry development are outlined. **Conclusions.** The main components of the scientist's creative output are the following: problems of the influence of microclimatic factors on the growth and development of farm animals, physiological and hygienic norms for raising young animals, feeding hygiene and assessment of feed quality, the basics of sanitary and hygienic assessment of the external environment, hygienic requirements for livestock premises, etc. The priority of Professor A.K. Skorokhodko in developing a method of cold rearing of young animals, expanding the spectrum of the natural fodder base of animal husbandry has been proven. For the first time, the scientist researched and implemented on a regional scale the use of iron compounds to reduce the mortality of piglets. He updated the study of the influence of environmental factors on the physiological state and reactivity of the organism, the natural radioactivity of the organs of various species of animals, the mechanism of heat regulation and heat exchange under different conditions of their keeping, the specifics of the course of physiological processes in high-yielding cows.

Key words: history of agricultural research work, animal husbandry, zootechnical science, veterinary medicine, hygiene of farm animals, A.K. Skorokhodko.